

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈА СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. II

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
У НИКШИЋУ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Бр. 1-2
Београд * 1997.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА * БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ ГОД. II

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
У НИКШИЋУ

СРПСКИ ЈЕЗИК
БР. 1-2 * 1997.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Радоје СИМИЋ, председник, проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ,
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ, проф. др Божо ЂОРИЋ,
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје СИМИЋ

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

мр Михаило ШЋЕПАНОВИЋ

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Радоје СИМИЋ
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства науке Србије и Црне Горе

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

О ЈЕДНОМ БАЛКАНОСЛОВЕНСКОМ
ГЛАГОЛСКО-ИМЕНИЧКОМ ФРАЗЕОЛОГИЗМУ (ПОМЕРИТИ
(НЕКОМЕ) ДАНДАЛО)

У раду се са више аспеката анализира фразеологизам *помериџи* (некоме) *дандало*, забележен у једном делу балканословенских говора (Србија, Македонија). Аутор предлаже нешто другачије лингвистичко тумачење овога фразеологизама, у односу на до сада понуђено решење у науци.

Фразеологизам *помера* (некоме) *дандало*, у значењу „дубоко потреса, узнемирава, распамећује, слушају некога”, забележио сам у Поморављу, у Ћупријском крају (с. Јовац), где сам лексему *дандало* забележио, и у изразу *јебе му дандало*, у истом значењу. Нешто северније, у јагодинском крају (с. Милошево), забележио сам исте фразеолошке форме, с тим што се у првој јавља и лексема *данђило*. Код Драгиње Богојевић из Милошева, родом из Баточине, исту лексему забележио сам и у фолклорној, помало шаљивој форми *јебем ли њи данђило кад си се родило*, обично упућиваној детету, али се овде вероватно ради о народном етимологисању и укрштању изворне речи са речју *дан*. То потврђује чињеница да се управо *дан* нечијег рођења овде често узима као објект псовања. Ова римована форма вероватно уједно објашњава и појаву завршетка *-ило* код облика *дандало*.

Овај фразеологизам, *помериџи* (некоме) *дандало*, Велимир Михајловић бележи у Смедеревској Паланци,¹ а *Речник српскохрватског књижевног и народног језика* доноси га уз одредницу *дандала* („ж. у њеј. значењу: глава. – Удари га и помери му дандалу”), упућујући на извор из крагујевачког краја.² То, дакле, за сада, када је реч о Србији, упућује на

¹ Velimir Mihajlović, *Iz naše frazeologije*, Књижевни језик, 11/2, Сарајево 1982, стр. 63–70, посебно 65.

њене средишње делове, углавном поморавску и околне области. На суседним теренима, сличне фразеологизме бележимо у македонском језику. Тако, под одредницом *данда*, *Бългaрски етимологичен речник* доноси: „в израз *дандалот ми се зе 'уплаших се' (Велес)*”, уз указивање на нејасну етимологију.³ У текстовима македонског прозног писца Ташка Георгијевског наилазимо на реч *дандал* у примеру: „На јадејне, на пиејне и на мучајне с' путрисува човек! Дандалот му бега!”⁴ Заступљеност фразеологизама овога типа на македонско-србијанском правцу, дуж вардарско-моравског коридора, упућује на претпоставку да је реч о страном, вероватно балканистичком наносу, који је доспео из југоисточних крајева.

На лингвистичком тумачењу овог фразеологизма кратко се задржао В. Михајловић, уочавајући његову везу са фразеологизмом *ѿомериѿи ѿамећу*, али усмеравајући своју етимолошку анализу према ромском језику „и коме i danas postoji nasleđena indijska reč dand u значењу *zub*.”⁵ Према томе, закључује Михајловић, „'померити некоме дандало' значило би *избиѿи некоме зубе*, то јест, *ѿребѿи ѿа баѿинама*”.⁶ Полазна ауторова анализа, очито, оправдано креће од постојећег паралелизма *ѿомериѿи ѿамећ* (или *намећу*): *ѿомериѿи дандало*, који указује на врло блиске структурно-семантичке везе између ових фразеологизама, али у немогућности да потврди да реч *дандало* у неком од могућих изворника значи 'памет, мозак, разум', аутор полази од најближег позиционог значења, које налази у циганском језику.

Ипак, паралелизам синонимних фразеолошких јединица исказан у формама *ѿомериѿи ѿамећ* (или *ѿамећу*) : *ѿомериѿи (некоме) дандало/дандалу/дандило*, а нарочито њихов синониман однос према фразеологизму *јебаѿи (некоме) дандало* (исп. и *јебаѿи некога у (здрав) мозак*), – упућује на закључак да *дандало* представља страну реч, по значењу најближу нашим речима 'памет, мозак, разум'. Отуда *дандало* овде не може значити *зуб*, као и што сам фразеологизам вероватно не значи *избиѿи некоме зубе*, тј. *ѿребѿи ѿа баѿинама*, како показују и наведени примери. То онда значи да се ни корен ове речи не може непосредно тражити у циганском *dand*. Структурна и семантичка блискост ових израза упућује на закључак да би *ѿомериѿи ѿамећ* могло представљати одређени калк према страном моделу, тј. изворнику, од

² *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, књига IV, Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрватски језик, Београд 1966 (скр. РСАНУ). Ове лексеме нема међу одредницама *Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika*, 1–23, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880–1976. Колега Томислав Јовановић (Београд) скренуо му је пажњу на то да је облик *данда* чуо у космајском и пожаревачком крају, и то само у псовкама типа *јебем ли ѿи дандало!*

³ Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, *Бългaрски етимологичен речник*, том I (А–З), Бългaрска академия на науките – Институт за бългaрски език, София 1971 (: *данда*). Уз одредницу се наводи и потврда личног имена *Дандалов*, без извора.

⁴ Картотека Института за македонски језик „Крсте Мисирков” у Скопљу (фонд савремене прозе).

⁵ V. Mihajlović, *Iz naše frazeologije...*, стр. 65.

⁶ Исто.

којег се задржала и прелазна, полукалкирана форма *ѿомериѿи дандао*. Полукалкова овога типа, са непреведеном именицом и преведеним глаголом, или неком другом врстом речи, наш језик већ познаје (исп. према турским изворницима *јесѿи љуѿек*, *немаѿи хабера*, *ѿиѿи ѿуѿун* и сл.). Отуда би *дандао* морало бити блиско значењу 'памет, мозак, разум', чему се у семантичком смислу приближава и тумачење из поменуте одреднице у РСАНУ („глава”).⁷ Ипак, наведени пример у оквиру ове одреднице („Удари га и помери му дандалу”) указује на то да се овде не ради о *ѿлави* као општем појму, већ говори о томе да се под *дандалом* крије управо центар човекових менталних и психичких способности. На то указују и бројни примери употребе синонимног фразеологизма *ѿомериѿи ѿамеђу* у нашем језику. Ево пар примера овога фразеологизма са Косова и Метохије, који, у исто време, показују и колика бојазан у народној свести влада од оваквог менталног и психичког стања, тј. губљења разума:

Боѿ да ѿи ѿомери од ѿамеѿ! (клетва);
Боже, одаљи, кај да је ѿамеѿ ѿомеријо (поређење).⁸

И лирска народна поезија у представљању душевног стања, често указује на ову врсту болести. Једна песма из Санѿака говори:

Kad sam, šćeri, tvoga doba bila,
Imala sam četiri jarana,
Dva ženjena, a dva neženjena,
Oženjeni – žene ostaviše,
*Neženjeni – pamet pomjeriše!*⁹

Књижевни текстови, такође, показују бројне примере употребе овог фразеологизма, и то код писаца са шире територије срп-скохрватског језика: Матавуља („[fra Brni] svaka riječ bijaše na svome mjestu, te govor ni malo ne pokazivaše da mu se pamet pomjerila”), Сремца („Pa kad ti o Воѿићу заигра ѿерка 'сиганку' ... – more, оће да помери памет гостима у кафани!”), Матоша („Ne čudim se što je ... neki čuvar pomjerio rameću”), Кушана („Ja stojim, kao da sam pomjerio rameću”).¹⁰

Међутим, и поред јасног паралелизма између фразеологизама *ѿомериѿи ѿамеђу* и *ѿомериѿи дандао*, остаје основни проблем, – питање изворника, односно етимологије речи *дандао*. Иако речници савременог турског језика, тј. речници турѿизама које сам консултовао,

⁷ В. Михајловић сматра да пример из РСАНУ „или није таѿан, или је овде у питању насланјање на неку другу геѿ” (*Iz naše frazeologije...*, стр. 65).

⁸ Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Метохији*, II том, Јединство, Приштина 1989, стр. 241, 323.

⁹ Husein Bašić, *Može li biti što bit' ne može, Lirske narodne pjesme iz Sandžaka*, Међуреѿубиѿка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Плјевља [без године издања], стр. 119.

¹⁰ В. Josip Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Školska knjiga, Zagreb 1982 (: *pōmestī komu pāmēt, krēnuti pāmēcu*). Према наведеној речничкој грађи, чини се да се овај фразеологизам јавља само код писаца штокавског поднебља.

не познају овај облик (в. литературу), један број турских речи које су у нас опстале до данашњих дана имају сличне облике и значења који, директно или индиректно, могу навести на могући турски извор, можда пре свега из једне старије, дијалекатске перспективе.¹¹ Такав је, на пример, глагол *далдисаџи* (са могућом дисимилацијом *лд* → *нд*): „*daldisati*, -išēm, *zadubiti se u mislima, zamisliti se; zanijeti se, zabaviti se nečim*. – [...] <tur. *daldi*, perf. 3. lice sing. od *dalmak*, sa značenjem koje ima u nas *daldisati*. V. *dalgin*.“;¹² *д̀алдисаџи*, -ишѐм свр. (тур. *dalmak*, заронити) покр. 1. *џредаџи се сав (неком џослу)*, *удубиџи се (у неџиџо)*. – Далдисаџа у неко читање, па ништа не чује (Врање, Влај. 1)” (РСАНУ). Исп. и: „*д̀алдиса(џи)* и *далдиса́(џи)* (тур. -срп.) откачити, одвојити; скренути с ума. [...] „Ти си се далдисаџа, не знаш што радиш“.”¹³

Није, међутим, искључено да су се овде укључила и укрстила и нека друга лексичка значења, на пример значења везана за балкански турцизам садржан у глаголу *дајан(д)исаџи (се) / дандисаџи (се)*: „*dajānisati (se), dojānisati (se)*, -išēm, *podnositi, trpjeti; izdržati; izdržavati, odolijevati*. – [...] <tur. *dayanmak* „*izdržati, odoljeti, podnositi, trpjeti; trajati*“” (Škalj.); „*д̀андџисаџи*, *д̀андџишем* несвр., *издржати: Не мџжемо да д̀андџишемо* [...]. Од тур. *dajantak* *наслонити се, сносити, ослонити се, издржати, поднети, трпети* [...]“¹⁴ (исп. и: *дајанџисаџи*, као и у РСАНУ под: *дајанисати (се)*, *дајанити (се) / д̀ајанити (се)*). У прилог изворишта у овом облику иде предакценатска дужина забележена у дублету *д̀андџило*, која може бити резултат губљења интервокалног *ј* и вокалске контракције. На то упућује и облик *д̀андџисаџи* из РКМД. И турски изведени придев *данџалак* (тур. *dangalak*), 'глуп, ограничен човек', који се поименичен јавља и у нашем језику (в. РСАНУ), такође поред формалне (нпр. са могућом асимилацијом *нџ* → *нд* и обликом адаптираним као именица средњег рода на *-ало*), можда има и елементе семантичке везе са обликом *дандало*.

Дакле, и поред непостојања директне потврде из неког од језика, која би позајмљену лексему *дандало*, засигурно довела у везу са значењем 'памет, мозак, разум' и сл., поједини турцизми који су се задржали у нашем језику, показују да облик *дандало* у основи вероватно садржи турски корен, један или више њих који су се међусобно структурно-семантички укрстили. *Дандало* би, тако, могло значити онај биолошки механизам (исп. овде суфиксе *-ало*, *-ило* из категорије *nomina instrumenti*!) који човеку одржава менталну и психичку равнотежу, омогућује да влада собом, тј. контролише себе, па би *џомерање дандала* значило *извођење из душевне равноџеже*, тј. стање када је човек 'в а н себе' (исп. енгл. *she is out of her mind*¹⁵). То је исто оно што се у колок-

¹¹ У РСАНУ се не наводи податак да је реч о турцизму.

¹² Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Svjetlost, Sarajevo 1979⁴ (скр. Škalj.).

¹³ Момчило Златановић, *Турцизми у џовору Јужне Србије (Врање и околина)*, Прилози проучавању језика, 17, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 1981, стр. 182.

¹⁴ Гл. Елезовић, *Речник косовско-меџохискоџ дијалекџиа*, свеска прва, Српски дијалектолошки зборник, књига IV, Српска краљевска академија, Београд 1932 (скр. РКМД).

вијалном говору означава глаголима 'скренути, шенути, мрднути, врднути' (исп. и 'сићи с ума, изгубити разум'), тј. *ѿомериѿи ѿаменеу*. Отуда и има толико глагола кретања у фразеологизмима овога типа (исп. мак. „Дандалот му бега”). Очито је да овде употребљени глаголи кретања треба да укажу управо на ову врсту менталне и психичке нестабилности („померености”), која може бити изазвана различитим врстама спољашњих надражаја и утицаја. А таква ментална способност, показује језичка грађа, може и потпуно затајити, тј. бити одузета, како је представљено македонским изразом *дандалоѿи ми се зе*, који такође има паралелне и синонимне форме у нашем *ѿамеѿи ми се одузе*, *сиаде ми ѿамеѿи* и сл.¹⁶

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА

I. Фолклористички радови

- Husein Bašić, *Može li biti što bit' ne može, Lirske narodne pjesme iz Sandžaka*, Међурегионална заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља [без године издања], стр. 1–256.
 Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Мейхохији*, II том, Јединство, Приштина 1989, стр. 1–442.

II. Сѿудије и чланци

- Момчило Златановић, *Турцизми у ѿовору Јужне Србије (Врање и околина)*, Прилози проучавању језика, 17, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 1981, стр. 179–194.
 Velimir Mihajlović, *Iz naše frazeologije*, Књижевни језик 11/2, Сарајево 1982, стр. 63–70.

III. Речници и лексикографске збирке

- Morton Benson, *An English-Serbo-Croatian dictionary*, Prosveta, Belgrade 1980².
 Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, *Български етимологичен речник*, том I (А–З), Българска академия на науките – Институт за български език, София 1971.

¹⁵ Morton Benson, *An English-Serbo-Croatian dictionary*, Prosveta, Belgrade 1980².

¹⁶ Исп. *oduzēti komu pāmēt*, 'zaludjeti, opčiniti koga' (J. Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika...*).

- Гл. Елезовић, *Речник косовско-меџохискоџ дијалекџа*, Српски дијалектолошки зборник, књига IV и VI, Српска краљевска академија, Београд 1932, 1935.
- Картотека Института за македонски језик „Крсте Мисирков“ у Скопљу (фонд савремене прозе).
- Josip Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
- Речник српскохрватскоџ књижевноџ и народноџ језика*, I–XV, Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрватски језик, Београд 1959–1996.
- Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, 1–23, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880–1976.
- H. C. Hony, *A turkish-English dictionary*, At the Clarendon Press, Oxford, 1957.
- Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Svjetlost, Sarajevo 1979⁴.
- Михаил Јанчев, *Турско-бџлџарски речник*, Просвета, Софија 1922.

EINIGES ZUM BALKANO-SLAWISCHEN PHRASEOLOGISMUS *POMERITI NEKOME DANDALO*

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Beitrag wird an den Phraseologismus *pomeriti nekome dandalo* (*j-n um den Vestand bringen*), der ansonsten in einem Teil von balkano-slawischen Mundarten (Serbien, Mazedonien) bestätigt werden konnte, aus verschiedenen Blickwinkeln herangegangen. Der Autor dieses Beitrags kommt daher zu der Auffassung, man müsse diesen Phraseologismus anders deuten, als es die bisherige Linguistik getan hat, ausgehend von der Annahme, in dem vorliegenden Fall handle es sich um eine Halb-Lehnübersetzung aus dem Türkischen.

Prvoslav Radić